

**BOLALAR ORASIDA LYAMBLIOZNING UCHRASH DARAJASINI
BAHOLASH**

Abdullaev Orif Usmonovich

*SamDTU huzuridagi L.M. Isaev nomidagi mikrobiologiya,
virusologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti*

Xalikov Kaxor Mirzaevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЛИМБЛИОЗА СРЕДИ ДЕТЕЙ

Абдуллаев Ориф Усмонович

*Научно исследовательский институт микробиологии, вирусологии,
инфекционных и паразитарных заболеваний им. Л.М. Исеева при СамГМУ*

Халиков Кахор Мирзаевич

Самаркандский Государственный медицинский университет

**ASSESSMENT OF THE PREVALENCE OF LYMBLIA AMONG
CHILDREN**

Abdullayev Orif Usmonovich

*Scientific Research Institute of Microbiology, Virology, Infectious and Parasitic
Diseases named after L.M. Isaev at Samarkand State Medical University*

Xalikov Qaxor Mirzayevich

Samarkand State Medical University

Annotatsiya. Dunyoning rivojlanayotgan mamlakatlarida aholi o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar shuni ko'rsatdiki, Osiyo, Yaqin Sharq, Yevropa, Afrika va Amerikasining barcha mamlakatlarida ularning kasallanish darajasi ancha yuqori va yuqtirganlarning 38,6% ida kasallik klinik alomatlar bilan kechgan bo'lsa, 28% ida me'da kasalliklari aniqlangan. Parazitlarning aksariyati ovqat hazm kilish sistemasi organlarida rivojlanib, insonlar sog'lig'iga katta xavf soladi. Oshqozon-ichakda rivojlanuvchi parazitlarni odamlar asosan turli sabzavotlar, oziq-ovqat yoki suv orqali yuqtirishadi. Parazitar kasalliklar odamlarning ayrim guruhlari uchun ayniqsa xavflidir: jumladan bolalar, qariyalar, immuniteti zaif bemorlardir. Parazitlar bilan kasallangan aholining ko'pchiligini bolalar tashkil etadi. Ichak parazitlari butun dunyo bo'ylab bolalar orasida eng ko'p tarqalganligi uzoq vaqtlardan buyon o'rganilgan va aniqlangan. Parazitlar bilan kasallanishning eng yuqori darajasi 5-15 yoshli bolalarda kuzatilgan bo'lib, ularda

protozoalarning 3 turi uchragan. Aniqlangan protozoalar orasida eng ko'p uchragani lyambliya va amyobalardir.

Kalit so'zlar: Protozoa, lambliya, ichak amyobasi, blastotsistalar, patogen, lyugolli eritma, epidemiologik, yadro, mikroskopik tekshirish, preparat.

Аннотация. *Опросы, проведенные среди населения развивающихся стран мира, показали, что заболеваемость этой болезнью достаточно высока во всех странах Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Америки, а у 38,6% инфицированных наблюдаются клинические симптомы заболевания, а 28% имеют заболевания желудка. Большинство паразитов развиваются в пищеварительной системе и представляют значительную угрозу здоровью человека. Заражение человека паразитами, которые развиваются в желудочно-кишечном тракте, происходит в основном через различные овощи, пищу или воду. Паразитарные заболевания особенно опасны для определенных групп людей: детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Большую часть населения, зараженного паразитами, составляют дети. Давно изучено и установлено, что кишечные паразиты являются наиболее распространенными среди детей во всем мире. Наибольший уровень паразитарной инвазии наблюдался у детей в возрасте 5–15 лет, у них обнаружено 3 вида простейших. Среди выявленных простейших наиболее распространены лямблии и амебы.*

Ключевые слова: *Простейшие, лямблии, кишечные амебы, бластоцисты, возбудитель, раствор Люголя, эпидемиологический, ядро, микроскопическое исследование, препарат.*

Abstract. *Surveys conducted among the population in developing countries of the world have shown that the incidence of their disease is quite high in all countries of Asia, the Middle East, Europe, Africa and America, and 38.6% of those infected had clinical symptoms of the disease, and 28% had stomach diseases. Most parasites develop in the digestive system and pose a great threat to human health. People are infected with parasites that develop in the gastrointestinal tract mainly through various vegetables, food or water. Parasitic diseases are especially dangerous for certain groups of people: including children, the elderly, and patients with weakened immunity. The majority of the population infected with parasites is children. It has long been studied and established that intestinal parasitosis is most common among children around the world. The highest level of parasite infection is observed in children aged 5-15, where 3 types of protozoa are found. Among the identified protozoa, the most common are Giardia and amoebae.*

Keywords: *Protozoa, lamblia, intestinal amoeba, blastocysts, pathogen, Lugol's solution, epidemiological, nuclear, microscopic examination, preparation.*

Kirish. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili dunyo bo‘ylab taxminan 200 million kishi lyamblioz bilan kasallanadi, ularning 500 mingida (0,25%) klinik ko‘rinishlar kuzatiladi. Rossiyada yiliga 150 minggacha kasallik qayd etiladi, ularning 80 foizi 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarda uchraydi. Jumladan O‘zbekistonda xam ushbu ko‘rsatgich sezilarli darajada ortib bormoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida parazitlar bilan kasallangan aholining ko‘pchiligini bolalar tashkil etadi. Ichak parazitlari butun dunyo bo‘ylab bolalar orasida eng ko‘p tarqalganligi uzoq vaqtlardan buyon o‘rganilgan va aniqlangan. Hindistonda parazitlar bilan kasallanishning eng yuqori darajasi 5-15 yoshli bolalarda kuzatilgan bo‘lib, ularda gelmintlarning 6 turi va protozoalarning 3 turi uchragan. Aniqlangan protozoalar orasida eng ko‘p uchragani lyambliya va amyobalardir [5, 6].

So‘nggi yillarda ovqat hazm qilish sistemasi yo‘llarida keng tarqalgan parazitlar qatoriga lambliya, ichak amyobasi, blastotsistalar, balantidiylar va trixomonalarni kiritish mumkin. Protozoalar bilan zararlanish hollari bolalarda keng tarqalgan bo‘lib, klinik jihatdan yengil qorin og‘rig‘i, ko‘ngil aynish, ishtahaning yo‘qolishi, teridagi turli dog‘larning paydo bo‘lishi, ovqat hazm qilish bilan bog‘liq muammolarning kelib chiqishi bilan namoyon bo‘ladi. Kasallik belgilarining paydo bo‘lishiga bir qator omillar sabab bo‘ladi: misol uchun to‘yib ovqatlanmaslik, immunitet tizimining faolligi pasayishi, gipotermiya, organizmdagi moddalar almashinuvining buzilishlari, ichakning yallig‘lanish kasalliklari va boshqalar. Bemor organizmida parazitning rivojlanishi bir qator o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Charchoqni kuchayishi, ishtahani buzishi, vazn yo‘qotilishi, terining oqarishi, bundan tashqari aqliy rivojlanishning kechikishi, xotiraning pasayishi, fikrni jamlay olmaslik kabilarni misol qilib keltirish mumkin.

Protozoalarning tarqalishi ko‘p jihatdan atrof muhitga bog‘liq bo‘lib, tuproq, suv, turli hayvonlar asosiy yuqish manbai hisoblanadi. Protozoa sistalarining suv va tuproqdagi yashash darajasi ularning ma‘lum bir turga mansubligiga bog‘liq. Shunday qilib, lambliya sistalari suvda 15 kundan 70 kungacha, amoyoba sistalari esa uning turiga qarab 9 kundan 60 kungacha hayotchanligini saqlab qoladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Liyambliyalarning sistalari va vegetativ formalarini tekshirish uchun najasni tahlil qilishda - ovqat hazm qilish sistemasining pastki yo‘llarida yashab, turli patogen belgilarni paydo qiluvchi parazitlarni aniqlash uchun ishlatiladigan mikroskopik tekshiruv o‘tkazishdan iborat. Texnologik va immunalogik testlar takomillashuviga qaramay najasni tahlil qilishda mikroskopik usuldan foydalanish qulay va samarali usul bo‘lib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda mikroskopik tekshirish usuli ishonchliligicha qolmoqda. Tekshiruv o‘tkazish uchun

najas shisha tayoqcha yordamida buyum oynasida maxsus lyugolli eritma bilan bo'yaladi. Chunki parazit tuxumlarining yadrosi lyugolli eritmada samarali bo'yaladi. Tayyor preparat mikroskop ostida ko'riladi.

Bundan tashqari najasni mikroskopik usulda tekshirganda hazm bo'lmagan ovqat qoldiqlarini, ichak florasining mikroorganizm tarkibini va ular faoliyati aniqlash mumkin. Shu bilan bir qatorda mikroskopda ko'rish uchun najasdan tayyorlangan preparatda me'da osti bezi funksiyasi hamda ichak bakterial florasida hayot faoliyatining buzilishida namoyon bo'ladigan ta'svirlarni ham ko'rish mumkin bo'ladi. Najasda yog' (steatoreya), neytral yog' tomchilari, yog' kislotalarining kristallari va tomchilari hamda tuz kristallari yoki bo'laklarining bo'lishi ham hazm qilish sistemasida o'zgarishlar borligidan dalolat beradi.

Tahlil va natijalar. Samarqand davlat tibbiyot universiteti huzuridagi L.M. Isaev nomidagi mikrobiologiya, virusologiya, yuqimli va parazitlar kasalliklar ilmiy-tadqiqot instituti va klinikasiga turli parazitologik belgilardan shikoyat qilib kelgan bemorlar najasini mikroskopik tekshiruvdan o'tkazildi. Tekshiruv 2024 yilning iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr oylaridagi bemorlarni tahlil qilish orqali amalga oshirildi. Unga ko'ra: iyun oyi davomida 1723 ta mikroskopik tekshiruvdan 623 (36%) tasida, iyul oyida 1606 tadan 527 tasida (36,5 %), avgust oyida 1556 nafar bemordan 334 tasida (21%), sentyabr oyida 1219 nafardan 289 tasida (23%), oktyabr oyi davomida 1290 nafar bemordan 340 tasida (26%), noyabr oyida esa 1127 tadan 234 nafarida (20,7%) liyambliyaning tuxumlari va vegetativ shakllari aniqlangan.

Tahlil qilish natijalariga ko'ra liyambliya bilan zararlangan bemorlarning 80% ini 4-12 yoshdagi bolalarni tashkil qilgan. *Lambliia intestinalis* tarqalish jihatdan birinchi o'rinda turib, umumiy tahlil qilish natijalariga ko'ra aholi orasida 28-30 % bolalarda qayd etilgan. Aniqlangan sistalar soni uchrashi mumkin bo'lgan ko'rsatgichlardan ancha yuqori edi: preparatdagi mikroskopning bir ko'rish maydonida 14-18 gacha uchragan. *Lambliia intestinalis* bolalar organizmiga aniq patogen ta'sir ko'rsatadi. O'tkazilgan so'rovlarning natijasiga ko'ra bolalarning deyarli barchasi qorin og'rig'ini, ich buzilishini, teridagi har xil oqargan dog'larning hosil bo'lishi, ba'zilarida allergik ko'rinishli reaksiyalardan shikoyat qilishdi. Yuqoridagi belgilardan tashqari, terining quruqlashganligi, qo'l va oyoqlarda yoriqlarning borligi hamda tananing turli qismlarida g'ayrioddiy dog'lar ham kuzatilgan.

Tahlilni oylar jihatdan oladigan bo'lsak, yoz oylarida ya'ni iyun, iyul, avgustda kuz oylariga nisbatan uchrash darajasi yuqori bo'lgan.

Xulosa va takliflar. O'zbekistonda liyambliya bilan zararlanish ko'rsatgichining bugungi kun holati aniqlash maqsadida olib borilgan tahlil

natijadariga ko'ra parazitozlar bilan zararlangan bemorlar orasida liyambliozga chalingan bolalar eng keng tarqalgan bo'lib, umumiy tekshirilgan bolalarning 30 % ni tashkil qilgan. Lyambliyalarning asosiy yuqtirish manbai yuvilmagan meva va sabzavot, hamda ichimlik suvidir. Shunga ko'ra lyambliya bilan zararlangan bolalar asosan quduq suvidan foydalanadigan hududlarda istiqomat qilishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. ХГ Саттарова, ОД Ачилова, МР Баратова, НХ Исламов, ЛА Саламова, РА Орипов, ВА Мамиров. Особенности использования иммуноферментного анализа при диагностике эхинококкозов. Общество и инновации, 2020. 598-603 стр.
2. Х.Г. Саттарова Г.Х.Усаров, В.С.Турицин, Ш.Х.Келдиёров, ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТЕРИ ЛЕЙШМАНИЁЗИ ЎЧОҚЛАРИДА МОСКИТЛАР (DIPTERA: PHLEBOTOMINA) ФАУНАСИ ВА УНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК АҲАМИЯТИ. Вестник Хорезмской академии Маъмуна. 91 7/1, 106 бет.
3. MR Baratova, HG Sattarova, SK Mahmudova, DF Igamkulova, Khakanova Sh Sh, Ahmedova K Sh, BA Boboerova. Determination of the type composition of single-celled internal parasites under primary school students of samarkand regional schools. 2021.
4. ВС ТУРИЦИН, УТ СУВОНКУЛОВ, ЗЮ САДИКОВ, ТИ МУРАТОВ, ОН МАМЕДОВ, АД АЧИЛОВА, ХГ САТТАРОВА. ИЗУЧЕНИЕ ПАРАЗИТОФАУНЫ СОБАК САМАРКАНДА И ИХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Научное обеспечение развития АПК в условиях импортозамещения.2019г.
5. УТ Сувонкулов, ОД Ачилова, ХГ Саттарова, ТИ Муратов, НТ Раббимова. МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КОЖНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ. ИНФЕКЦИЯ, ИММУНИТЕТ и ФАРМАКОЛОГИЯ.2018.
6. О Ачилова, У Сувонкулов, Т Муратов, З Садиков, Х Саттарова. Актуальность кишечных инвазий у детей в современном мире. Журнал вестник врача. 2018/4/2, 118-122.
7. Сувонкулов У.Т., Ахмедова М.Д. Бойкулов А.К., Усаров Г.Х., Саттарова Х.Г. Эпидемиология, этиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика кожных лейшманиозов. Методическая рекомендация. 23.11.2020. 8н-м/490.
8. Саттарова Х.Г., Халиков К.М., Сувонкулов У.Т., Усаров Г.Х.Применение местного антиген при ранней диагностике эхинококкоза. Фармация, иммунитет ва вакцина. Халқаро илмий журнал. № 22021. ISSN 2181-2470.

9. Саттарова Х.Г., Халиков К.М., Саидахмедова К.М., Усаров Г.Х., Кодиров Н.Д., Рахмонова Ф.Э. “Состояние электролитного обмена в крови больных эхинококкозом. Биология ва тиббиёт муаммолари. Халқаро илмий журнал. № 3(136) 2022. 63-66 бетлар.
10. Sadikov Z.Yu., Tai-Soon Yong, Huk Sun Yu, Suvonkulov U.T., Sattarova X.G'., Factors underlying the spread of Echinococcosis in Central Asia. New Horizons in Harmful Organism Science. April 24 (Wed) 27(Sat), 2019 № 1 (98)-2021 ISSN 2181-466X. Busan Port International Exhibition, Conversion Center, Busan, Korea.